

ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСТОЙКОСТИ И ТЕРМОСТОЙКОСТИ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ МЕТОДОМ ОБЛУЧЕНИЯ

Ш.О.Озодова¹, А.Д.Убайдуллаев²

¹Старший преподаватель Ташкентский государственный
технический университет

²Ташкентский государственный технический
университет, магистр

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6500536>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 18 апреля 2022 г.

Утверждено: 23 апреля 2022 г.

Опубликовано: 27 апреля 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

эксплуатации и
износостойкости,
деталей машин,
легирование,
эпиломирование,
магнитно-импульсная
обработка.

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается увеличение срока эксплуатации и износостойкости деталей машин и инструмента путем упрочнения. Предлагается наиболее перспективное направление повышения надежности и долговечности изнашивающихся деталей машин и инструмента - облучение. Дается обзор экспериментов, проведенных в лабораторных условиях. Материалом режущего инструмента выбрана быстрорежущая сталь. Выбор быстрорежущей стали был обусловлен большим количеством стойкостных опытов, что потребовало бы при проведении исследования на резцах, армированных твердосплавными пластинками, громадного количества обрабатываемого материала.

Увеличение срока эксплуатации и износостойкости деталей машин и инструмента путем упрочнения является важной задачей, решение которой способствует значительному увеличению их долговечности и обеспечивает экономию дорогих и дефицитных материалов, энергии, трудовых ресурсов. В машиностроении широко применяют разнообразные методы упрочнения, выбор которых зависит от свойств режущего и обрабатываемого материала, условий эксплуатации и экономической эффективности использования метода упрочнения. Например, композиционные упрочняющие покрытия, лазерное упрочнение и легирование, электроискровое

легирование, эпиломирование, магнитно-импульсная обработка.

Одно из наиболее перспективных направлений повышения надежности и долговечности изнашивающихся деталей машин и инструмента – облучение. Повышение стоимости быстрорежущих инструментов имеет огромную роль, так как ещё большое количество инструмента из быстрорежущих металлов, используются на автоматических линиях и при размерном точении. Облучение влияет на такие важные свойства твердого тела, как механические (статические и механические) и физические (коэффициент термо-ЭДС, теплопроводность, электросопротивление, магнитные свойства и др.). Основные параметры процесса резания зависят от

физико-механический свойств обрабатываемого материала и материала режущего инструмента. С этой точки зрения управление свойствами твердого тела за счет облучения, в свете решения вышеуказанных задач науки о резании металлов имеет важное научное и практическое значение при обработке металлов резанием.

Изменение физических свойств материала подвергнутого действию радиоактивного излучения, зависит от природы облучаемого материала, так и от природы и энергии бомбардирующих частиц. Наибольшие нарушения в веществе вызывают нейтроны. Эти снаряды наряду с большой энергией и ощутимой массой обладают исключительной проникающей способностью. Значительные нарушения могут вызывать и тяжелые заряженные частицы (γ - частицы, ускоренные ионы, осколки деления). Во всех случаях после радиационной обработки наблюдаются значительные изменения физических и механических характеристик почти любых металлических и неметаллических материалов. Облучение вызывает более сильное упрочнение, чем легирование меди цинком. У металлов после облучения повышаются характеристики прочности при одновременном уменьшении пластичности. Гораздо меньшие по величине эффекты наблюдаются в металлах и сплавах при воздействии ионизирующих излучений (потoki электронов, α - кванты, лучи Рентгена). Электроны имеют весьма малую массу и поэтому могут образовывать радиационные дефекты, лишь обладая релятивистскими скоростями и следовательно, значительными энергиями. по электроны обладают зарядом, и поэтому при проникновении в металлический

материал претерпевают сильное взаимодействие с оболочками ядер, в результате чего происходит быстрое торможение, поэтому электроны оказывают влияние лишь на поверхность объектов исследования: чтобы наблюдать объемные эффекты, следует выбирать объекты достаточно малой толщины, что не всегда удобно.

Облучение материалов - квантами во многих случаях большие преимущества по сравнению с облучением заряженными частицами или нейтронами. Гамма лучи обладают большой проникающей способностью, и поэтому эффекты, вызванные ими, распределяются равномерно по всему объему вещества. При облучении - квантами отсутствует локальный нагрев объекта, имеющий место при облучении тяжелыми частями. Наконец, при облучении (исключая лучи очень больших энергий, порядка нескольких десятков или сотен МэВ) не происходит ядерных реакций и после обработки вещество не приобретает остаточной радиоактивности.

Изучение процессов происходящих при облучении металлов и сплавов электронами и квантами, имеет не только теоретическое, но и практическое значение. Данные полученные при облучении материалов электронами и - квантами, весьма полезные для построения теории радиационного повреждения, так как нарушения, которые образуют в материалах ионизирующие излучения просты и появление такого типа нарушений легче связать с изменением физических свойств облученных материалов, чем в случае облучения тех же материалов нейтронами или тяжелыми заряженными частицами.

В настоящее время ученые широко пользуются электронно-счетными быстродействующими машинами для проверки новых теорий и нахождения наиболее целесообразных экспериментов для подтверждения отдельных положений теории.

Если облучение металлических материалов производится при низких температурах, то все дефекты которые при этом образовались остаются в веществе. Для благородных металлов - это два-три десятка градусов по кельвину; для более тугоплавких металлов, таких как молибден, вольфрам, границы устойчивого существования единичных дефектов перемещаются в область температур в сотни градусов по цельсию. Однако температура, при которой возникает подвижность точечных дефектов, образованных излучением, ниже температур, при которых происходит диффузия. Если температура достаточно высокая для того чтобы дефекты могли перемещаться, то они претерпевают ряд превращений: взаимно уничтожаются, часть дефектов может выходить на поверхность металла или на границы зерен и т.д.

Большинство исследователей предполагают, что наиболее вероятным местом частичной аннигиляции дефектов являются дислокации присутствующие всегда в кристаллах. Адсорбция дефектов дислокациями приводит к закреплению последних, с одной стороны, это может происходить вследствие создания в области линий дислокации атмосферы и Коттреля, с другой стороны, точечные дефекты могут адсорбироваться на осевой линии дислокации.

Если речь идет о краевой дислокации, то это означает создание выступа или,

наоборот, вычета в лишней атомной плоскости, которая обрывается на линии дислокации. Если поглощенных дефектов много, они перемещаются вдоль линии дислокации и, собираясь вместе, образуют зубцы, являющиеся тормозом для движения дислокаций. В результате поглощения дефектов дислокация закрепляется, и следствием этого является увеличение модуля упругости упрочнение материала.

Точечные дефекты могут не только адсорбироваться дислокациями, но и объединяться, образуя дивакансии, тройные вакансии а | комплексные вакансии. Расчеты показывают, что в дальних расстояниях вакансии не взаимодействуют, но при встрече они могут объединяться, образуя прочный комплекс, так как эти образования происходят с выигрышем энергии системы.

В работе наглядно показано, что образованные полувакансии могут расти: отдельные вакансии путем непосредственного слияния в плоскости слоя или путем образования в начале сферических шалостей, которые в дальнейшем сплющиваются и переходят в своеобразные кольцевые дислокаций. В настоящее время такие кольцевые дислокации действительно наблюдаются с помощью электронного микроскопа. Некоторые исследователи по характеру изменения магнитных свойств при облучении делают предположение о возможности образования петель дислокаций в отожженном железе.

Под действием радиоактивного облучения могут (расти) образовываться не только кольцевые петли дислокаций, но и другие виды дислокационных дефектов: призматические петли дислокаций, линейные дислокации и др.

Следует отметить, что при облучении металлов и сплавов подвергаются воздействию не отдельные атомы, а группы атомов, в результате чего возникают сложные радиационные дефекты (особенно при облучении нейтронами и тяжелыми заряженными частицами).

Если атом или осколок деления быстро движется сквозь решетку, то он будет быстро передавать энергию своим соседям, и в решетке возникает местное возбуждение, которое через некоторое время исчезает. Это явление очень похоже на быстрый нагрев ограниченной области решетки до высокой температуры. Распространение и исчезновение возбуждения может быть рассмотрено, как один из видов теплового процесса, какого вида нарушения кристаллической решетки при облучении называются температурными, или тепловыми, пиками, когда возбуждение так велико, что многие атомы возбужденной зоне смещаются из своих узлов в кристаллической решетке и перемещаются в этой области, нарушение называется пиком смещения. Сюда относится случай, рассмотренный Бринкманом. Бринкман развил предположение о (пиках) смещения.

Таким образом, в результате облучения согласно Бринкману, в веществе наряду с точечными дефектами могут образовываться и более сложные дефекты - петли дислокаций, образование которых с энергетической точки зрения наиболее вероятно. Это подтверждают и некоторые эксперименты. Что же касается так называемых температурных клиньев (или тепловых пиков), то теория предполагает образование в этих случаях напряжений, которые могут привести к пластической деформации в этом смысле, что могут образовываться дислокации в области большого напряжения в близи центра клина, на расстоянии не более 10^0 от центра. Рассмотренные факты позволяют сделать заключение, что облучение, во-первых обуславливается в металлических материалах дефекты кристаллической решетки разобщенного вида, во-вторых, что не менее важно стимулирует процессы, к увеличению подвижности дефектов решетки в процессе облучения при температурах облучения.

Литературы:

1. Верещака режущего инструмента с износостойкими покрытиями. – М.: Машиностроение, 1993. – 336 с.
2. Маслов высокие технологии: справочник // Инженерный журнал. –2008. – № 1. – С.10-24.
3. О классификации методов нанесения покрытий (терминологический аспект) // Вестник машиностроение. – 1988. – № 9. С.54-57.
4. Матюшенко аспекты технического наводороживания металлов и его влияние на износостойкость // Долговечность трущихся деталей машин. – 1986. – № 1. – С. 191-195.
5. Кравец надежности инструмента лазерным легированием // Вестник машиностроения. – 1987. – № 1. – С. 44-46.

6. Сидоренко электроискровой упрочняющей обработки на износ разделительных штампов // Вестник машиностроения. – 1987. – № 2. – С.53-55.
7. THE ANALYSIS of METHODS for strengthening MACHINE PARTS And CUTTING TOOLS
8. С.Т.Конобеевский «Введение радиационное материаловедение», Букининст, 1967 г, 404 стр.